

**ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТОВ У ДЕТЕЙ ПРИ УСЛОВИЯХ
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ**

*Талыбова Дж.Х.,
Новрузова М.С.,
Гурбанова С.Ф.,
Гасымова М.Ч.,
Алиева Г.Ч.*

*Азербайджанский Медицинский Университет
Кафедра Медицинской Микробиологии и Иммунологии
Баку, Азербайджан*

**ETIOTROPIC TREATMENT OF TONSILLOPHARYNGITIS IN CHILDREN WITH ANTIBIOTIC
RESISTANCE**

*Talibova J.,
Novruzova M.,
Gurbanova S.,
Gasimova M.,
Alieva G.*

*Azerbaijan Medical University
Department of Medical Microbiology and Immunology
Baku, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

Авторами рассмотрен рациональный подход к терапии ОТФ у детей, который заключается в тщательном анализе фарингоскопической картины, оценке общего состояния ребенка для определения необходимости назначения системной антибактериальной терапии (БГСА-тонзиллит) и правильном выборе топического препарата для эрадикации возбудителя и купирования боли в горле. Острый тонзиллофарингит (ОТФ) – инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфатических структур ротоглотки – частая причина обращения к педиатру. В статье приведены классификации заболеваний по локализации и этиологии, дифференциальная диагностика симптома «боль в горле».

ABSTRACT

The authors considered a rational approach to the treatment of ATF in children, which consists of a thorough analysis of the pharyngoscopy picture, assessment of the child's general condition to determine the need for systemic antibacterial therapy (GABHS-tonsillitis) and the correct choice of a topical drug to eradicate the pathogen and relieve sore throat. Acute tonsillopharyngitis (ATP), an infectious inflammation of the mucous membrane and lymphatic structures of the oropharynx, is a common reason for visiting a pediatrician. The article provides classifications of the disease by localization and etiology, differential diagnosis of the symptom "sore throat".

Ключевые слова: острый тонзиллофарингит, боль в горле, этиотропное лечение, антибиотикотерапия, купирование болей, основные возбудители

Keywords: acute tonsillopharyngitis, tonsillitis, etiotropic treatment, antibiotic therapy, pain reliever, main pathogens.

Проблема тонзиллофарингита остается одной из актуальных в оториноларингологии и привлекает внимание ученых и практических врачей на протяжении многих десятилетий. Это подтверждается прежде всего данными о широкой распространенности заболевания среди фактически всех групп населения развитием осложнений со стороны других органов и систем, отрицательно сказывающихся на качестве жизни. Особую актуальность этот вопрос приобретает в связи с тем, что тонзиллофарингит наиболее часто встречается у детей и лиц молодого возраста. Формируя обширную группу риска по многим тяжелым соматическим заболеваниям, тонзиллофарингит наносит большой ущерб обществу, что свидетельствует о его социальной значимости. Среди довольно многочисленных очагов инфекции в организме миндалин имеют весьма важное значение как по частоте, так и

по разнообразию возникающих патогенных воздействий не только у взрослых, но и что особенно важно, у детей [1].

Боль в горле как самостоятельная жалоба или в сочетании с лихорадкой, кашлем, выделениями из носа – наиболее частая причина экстренной обращаемости к врачам-педиатрам первичного звена. В структуре ЛОР-патологии заболевания глотки составляет около 40% у детей и 20–30% у взрослых [2]. Важной особенностью осмотра такого ребенка на педиатрическом приеме является необходимость дифференциальной диагностики острого неспецифического тонзиллофарингита с проявлениями общих детских инфекций (корь, скарлатина, краснуха, инфекционный мононуклеоз), особо опасных инфекций (чума, туляремия, тиф и др.) [3] В детском возрасте причиной острых тонзиллофарингитов (ОТФ) в 30% случаев являются бактерии, в 15–

40% вирусы, а идиопатические причины составляют 20–25%. Как самостоятельное заболевание, вызванное бета-гемолитическим стрептококком группы А (БГСА, *Streptococcus pyogenes*), ОТФ наблюдается довольно часто у детей старше 5 лет (до 50% всех случаев ОТФ). Ежегодно в мире выявляют более 600 млн случаев тонзиллита, вызванного БГСА [4]. У взрослых же доля бактериальных возбудителей лишь 5–10%, преобладают вирусные инфекции (30–60%), другие факторы (30–65%), указанные выше. Бактериальный тонзиллофарингит встречается примерно в трети случаев подтвержденной бактериальной природы. Для этого требуется ряд исследований, включая серологические,

исследование ПЦР в секретах и соскобах слизистых оболочек, культуральный и экспресс-методы.

ОТФ – острое инфекционное воспаление слизистой оболочки и лимфатических структур ротоглотки (небные миндалины, лимфоидные фолликулы задней стенки глотки) [5]. Термин «острый тонзиллофарингит» является объединяющим для острого воспаления небных миндалин (острый тонзиллит) и острого воспаления задней стенки глотки (острый фарингит), и обусловлено это тем, что в большинстве случаев имеет место воспаление обеих локализаций. В детском возрасте причиной острых тонзиллофарингитов в 30% случаев являются бактерии, в 15–40% вирусы, 20–25% составляют идиопатические причины (Таблица 1).

Таблица 1.

Основные возбудители ОТФ

<i>Микроорганизм</i>	<i>Заболевание</i>
Бактерии	
<i>Стрептококки группы А</i>	<i>Фарингит, тонзиллит, ревматизм</i>
<i>Стрептококки группы С и G</i>	<i>Фарингит, тонзиллит, скарлатиноподобная сыпь</i>
<i>Анаэробы/спирахеты</i>	<i>Ангина Симановского–Плаута–Венсана</i>
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	<i>Фарингит, тонзиллит</i>
<i>Neisseria meningitidis</i>	<i>Фарингит, эпиглотит, назофарингит</i>
<i>Corynebacterium diphtheriae</i>	<i>Дифтерия</i>
<i>Arcanobacterium haemolyticum</i>	<i>Фарингит, скарлатиноподобная сыпь</i>
<i>Salmonella typhi</i>	<i>Катаральный тонзиллофарингит, язвенная ангина Дюге</i>
<i>Yersinia enterocolitica</i>	<i>Фарингит, энтероколит</i>
<i>Yersinia pestis</i>	<i>Чума (ангинозно-бубонная форма)</i>
<i>Francisella tularensis</i>	<i>Туляремия (орофарингеальная форма)</i>
<i>Listerella monocytogenes</i>	<i>Катарально-пленчатый тонзиллит, мононуклеарная реакция, сепсис</i>
Вирусы	
<i>Риновирус</i>	<i>ОРЗ</i>
<i>Ротавирус</i>	<i>ОРЗ, энтерит, катаральная ангина</i>
<i>Коронавирус</i>	<i>ОРЗ</i>
<i>Пикорнавирус (ящур)</i>	<i>Герпетическая ангина, афтозный стоматит</i>
<i>Аденовирус Лихорадка с</i>	<i>Лихорадка с фарингоконъюнктивитом, ОРЗ</i>
<i>Вирус простого герпеса 1 и 2 типа</i>	<i>Фарингит, гингивостоматит</i>
<i>Вирус парагриппа</i>	<i>ОРЗ, круп</i>
<i>Вирус Коксаки А9, В1–5</i>	<i>Герпангина, экзантема кистей, стоп и полости рта</i>
<i>Вирусы ЕСНО (различные типы)</i>	<i>Везикулярный фарингит, тонзиллит</i>
<i>Вирус Эпштейна–Барр</i>	<i>Инфекционный мононуклеоз</i>
<i>Цитомегаловирус</i>	<i>Цитомегаловирусный мононуклеоз</i>
<i>ВИЧ</i>	<i>Первичная ВИЧ-инфекция</i>
<i>Вирус группа А и В</i>	<i>Грипп</i>
<i>Энтеровирусы 71</i>	<i>Тонзиллофарингит везикулярно-язвенный</i>
Микоплазмы	
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	<i>Пневмония, бронхит, фарингит</i>
Хламидии	
<i>Chlamydia psittaci</i>	<i>ОРЗ, пневмония</i>
<i>Chlamydia pneumoniae</i>	<i>Пневмония, менингит</i>
Грибы	
<i>Candida albicans</i>	<i>Гранулезный фарингит, язвенно-пленчатая ангина с гиперплазией лимфоидной ткани</i>

Тонзиллофарингит – банальная инфекция, которая передается от человека к человеку респираторным путем, но может передаваться и с пищей.

После инкубационного периода на 14 сутки появляются боль в горле, лихорадка, озноб, плохое самочувствие, иногда тошнота, рвота и боль в животе. Симптомы весьма разнообразны – от минимальных

до ярко выраженных с увеличением небных миндалин, гнойный налет отмечается на небных миндалинах и слизистой оболочке задней стенки глотки, отмечается увеличение шейных лимфатических узлов, а также их болезненность. Обычно неосложненный стафилококковый тонзиллофарингит длится 3–5 дней. В этиологии ОТФ участвуют как вирусы (риновирусы, ротавирусы, вирусы парагриппа, вирусы Коксаки), так и бактерии (стрептококки групп А, С, G, стафилококки, нейссерии, коринебактерии, спирохеты, листерии). Среди возбудителей бактериальной природы наибольшее значение принадлежит БГСА, встречающемуся в 5–30% случаев ОТФ и обострения хронического тонзиллофарингита. Наиболее значимым бактериальным возбудителем острого тонзиллита является БГСА. Реже острый тонзиллит вызывают вирусы, стрептококки групп С и G, *Arcanobacterium haemolyticum*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Corynebacterium diphtheria* (дифтерия), анаэробы и спирохеты (ангина Симановского–Плаута–Венсана), крайне редко – микоплазмы и хламидии [6]. В соответствии с МКБ-10 выделяют стрептококковый фарингит (J02.0), стрептококковый тонзиллит (J03.0). В зарубежной литературе широко используют взаимозаменяемые термины «тонзиллофарингит» и «фарингит». БГСА передается воздушно-капельным путем. Источниками инфекции являются больные и реже – бессимптомные носители. Инкубационный период при остром БГСА-тонзиллите составляет от нескольких часов до 2–4 суток. Важным для педиатра является определение потребности в назначении системной антибактериальной терапии для эрадикации возбудителя и предотвращения осложнений ОТФ БГСА этиологии (паратонзиллит, ревматизм, гломерулонефрит). Как известно, единственным показанием к такому назначению служит стрептококковая природа инфекции. «Золотым стандартом» определения β-гемолитического стрептококка в полости рта, а значит, для назначения антибактериальной терапии является «Стрептатест». Чувствительность данного теста составляет, по данным многоцентровых клинических исследований, 97,3%, а специфичность 95,3%. Современные тестовые системы позволяют получать результат через 15–10 минут с высокой специфичностью (95–100%), но меньшей, чем при культуральном исследовании, чувствительностью (60–55%). Экспресс-методы дополняют, но не заменяют культуральный метод. Кроме того, только при выделении возбудителя можно определить его чувствительность к антибиотикам [7; 8]. Лечение ОТФ складывается из этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии. В качестве этиотропной применяют группу местных и системных антибиотиков, а также антисептиков. В качестве патогенетической терапии используют в основном противовоспалительные препараты.

Основные направления терапии ОТФ:

- ликвидация возбудителя заболевания;
- ликвидация явлений воспаления;
- устранение болевого синдрома;
- устранение явлений дисфагии;

- устранение явлений першения, раздражения глотки,
- сухого кашля.

Проблема нерационального использования антибиотиков при инфекциях верхних дыхательных путей осложняется возможностью их безрецептурного приобретения пациентами и использования для самолечения. Польза от применения антибиотиков при фарингите весьма незначительна. Согласно результатам метаанализа, у 90% больных симптомы исчезают в течении недели независимо от приема антибиотиков. Антибиотики могут сокращать продолжительность симптомов менее чем на сутки. Более того, вероятность повторного обращения в медицинское учреждение по поводу фарингита у лиц, получавших антибиотики, выше, чем у не принимавших их. При этом следует помнить, что антибактериальные препараты являются потенциально токсичной фармакологической группой и обуславливают до 25–30% всех побочных эффектов лекарственных средств [9, 10]. Таким образом, системная антибактериальная терапия показана только при подтвержденной стрептококковой этиологии тонзиллофарингита. Согласно международным рекомендациям, клинические критерии бактериальной этиологии тонзиллофарингита следующие:

- воспаление миндалин;
- увеличение шейных лимфатических узлов;
- лихорадка;
- отсутствие кашля.

Если у пациента присутствуют все 4 критерия, то антибактериальная терапия может назначаться эмпирически. Пациентам, у которых отмечен 1 из указанных критериев или не было ни одного, не требуются постановка теста на стрептококковый антиген и проведение антибактериальной терапии [11]. Помимо определения необходимости системной антимикробной терапии и выявления показаний к топическому воздействию антимикробных веществ, важнейшим моментом является назначение препаратов, купирующих болевой синдром, ибо доказано, что если боль в горле не купируется, то пациент самостоятельно приобретает антибактериальный препарат, полагая, что лечение не приносит результата [12, 13, 14]. Препараты, обладающие анальгетическими свойствами, хорошо известны клиницистам. Наиболее часто с обезболивающей целью системно назначают парацетамол и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Лечение неселективными («классическими») НПВП, такими как диклофенак, пироксикам, ибупрофен и др., сопряжено с развитием побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, сердечно-сосудистой системы, почек. Кроме того, при применении НПВП отмечается нежелательное взаимодействие с рядом препаратов (антикоагулянты, антиэпилептические, антигипертензивные средства, диуретики), часто используемых в лечении сопутствующей патологии [15]. Использование в педиатрической практике топических препаратов, содержащих флурбипрофен, разрешено с 12-летнего возраста.

Основная группа лекарственных средств, выпускаемых для лечения острых фарингитов, относится к группе безрецептурного отпуска и применяется пациентами самостоятельно, без согласования с врачом. Врачу также бывает трудно ориентироваться в безбрежном море препаратов для купирования боли в горле [16; 17; 18]. Имеется большой арсенал лекарственных форм местных антисептических средств для лечения фарингита: полоскания, спреи, аэрозоли или таблетки для рассасывания. Ко всем этим средствам предъявляются общие требования: широкий спектр антимикробного действия, низкая токсичность, гипоаллергенность, хорошие органолептические качества. При выраженном болевом синдроме предпочтение следует отдавать комбинированным препаратам, в состав которых включены местные анестетики. Хочется отметить, что ряд препаратов обладает высокой аллергенностью и раздражающим действием. Это препараты, содержащие производные йода, прополис, сульфаниламиды. Препараты, содержащие растительные антисептики, как правило, высокоэффективны и безвредны, но их назначение не показано у пациентов, страдающих поллинозами, а количество лиц с этим заболеванием в некоторых географических зонах составляет до 20% общей популяции. В состав препаратов для местной антимикробной терапии обычно входит одно или несколько антисептических средств (хлоргексидин, гексетидин, бензидамин, амбазон, цетилпиридиния хлорид, тимол и его производные, спирты, препараты йода и др.), эфирные масла, местные анестетики (лидокаин, тетракаин, ментол), реже – антибиотики или сульфаниламиды, дезодорирующие средства, природные антисептики (экстракты растений, продукты пчеловодства), синтезированные факторы неспецифической защиты слизистых оболочек, обладающие еще и противовирусным действием (лизозим, интерферон), витамины (аскорбиновая кислота) [19; 20].

К настоящему времени не вызывает сомнений, что в этиопатогенезе тонзиллофарингита важнейшую роль играют нарушения ассоциативных взаимоотношений представителей автономной флоры полости рта, зева и глотки: частичное или полное вытеснение характеристических видов, усиленное размножение бактерий, свойственных микробиоту полости ротоглотки здорового человека. Микроэкологические изменения на слизистой рта, глотки и миндалин, усиленное размножение оппортунистических патогенов являются одной из важнейших причин развития воспалительно-деструктивных процессов в тканях небных миндалин. Многочисленными исследованиями убедительно показано, что миндалины, являясь одним из образований единого лимфоидного аппарата организма, участвуют в реакциях иммунного ответа и обеспечивают его адаптивный иммунитет. Иммунологические сдвиги при тонзиллофарингите характеризуются нарушениями во взаимодействии факторов неспецифической резистентности организма, угнетением клеточного и гуморального иммунитета, а

также подавлением относительно автономной системы местного иммунитета с дисбалансом показателей цитокинов [21].

Таким образом, адекватная оценка состояния больных тонзиллофарингитом в современных условиях предполагает комплексное обследование, включающее в себя помимо традиционных клинических методов также микробиологические и иммунологические исследования, которые позволяют определить состояние больных тонзиллофарингитом, прогнозировать течение болезни и анализировать эффективность лечебных мероприятий.

Литература

1. Геппе Н.А. Острые инфекции дыхательных путей у детей. Диагностика, лечение, профилактика: клинические рекомендации. - М.: МедКом-Про, 2018. - 200 с.
2. Острый тонзиллофарингит. Клинические рекомендации. - М.: 2016. - 24 с.
3. Bisno A.L. Acute pharyngitis // N. Engl. J. Med. - 2001 - Vol. 344, №3. - P. 205-211.
4. Linder J.A., Bates D.W., Lee G.M., Finkelstein J.A. Antibiotic treatment of children with sore throat // JAMA. - 2005. - Vol. 294, №18. - P. 2315-2322.
5. Shulman S.T., Bisno A.L., Clegg H.W., et al. Clinical practice guideline for the diagnosis and management of group A streptococcal pharyngitis: 2012 update by the Infectious Diseases Society of America // Clin. Infect. Dis. - 2012 - Vol. 55, №10. - P. 86-102.
6. Учайкин В.Ф., Харламова Ф.С., Шамшева О.В., Полеско И.В. Инфекционные болезни: атлас руководства. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2010. - 384 с.
7. Дронов И.А., Геппе Н.А. Роль экспресс-диагностики в выборе рациональной терапии тонзиллофарингита у детей // Доктор.Ру. - 2012. - №9. - С. 43-48.
8. Пирожкова Н.И., Елкина Т.Н., Кондюрина Е.Г., Грибанова О.А. Острый тонзиллофарингит на педиатрическом участке. - Новосибирск: 2016. - 76 с.
9. Дронов И.А., Малахов А.Б. Показания для применения и выбор антибактериальной терапии при острых респираторных инфекциях у детей в амбулаторных условиях // Вопросы современной педиатрии. - 2016. - №4. - С. 19-84.
10. Шпынев К.В., Кречикова О.И., Кречиков В.А., Козлов Р.С. Streptococcus pyogenes: характеристика микроорганизма, выделение, идентификация и определение чувствительности к антибактериальным препаратам // КМАХ. - 2001. - Т.9, №2. - С. 104-120.
11. Онлайн платформа анализа данных резистентности к антимикробным препаратам в России. URL.: <http://map.antibiotic.ru> Обращение 01.12.2011.
12. Дронов И.А., Киселев А.Б. Принципы антимикробной терапии острого тонзиллофарингита у детей с учетом нарастающей лекарственной устойчивости возбудителей инфекций // Вопросы практической педиатрии. - 2017. - Т.12, №6. - С. 58-64.
13. Windfuhr J.P. Indications for tonsillectomy stratified by the level of Evidence // GMS Curr. Top.

Otorhinolaryngol. Head Neck Surg. - 2016. - №15. - P. 274-282.

14. Tatochenko V., Sidorenko S., Namazova-Baranova L., et al. Streptococcus pneumoniae serotype distribution in children in the Russian Federation before the introduction of pneumococcal conjugate vaccines into the National Immunization Program. *Expert Review of Vaccines*. 2014;13(2):257–64. doi:10.1586/14760584.2013.871205

15. Кузнецова А.В., Русакова И.В., Ситдикова И.В. и др. Опыт применения препарата паливизумаб (Синагис) для пассивной иммунопрофилактики РСВ-инфекции при бронхолегочной дисплазии у детей раннего возраста. *Практ. медицина*. 2012; 7(62):187–88.

16. Carbonell-Estrany X., Simões EA., Dagan R., et al. Motavizumab for prophylaxis of respiratory syncytial virus in high-risk children: a noninferiority trial. *Pediatrics*. 2010;125(1):e35–51. doi:10.1542/peds.2008–1036.

17. Ленева И.А., Максимов М.Л. Этиотропные средства в лечении гриппа: критерии исключения. *Справ. поликлин. врача*. 2009;9;3–5.

18. Булгакова В.А., Ханова Н.И., Антонова Е.В., Молочкова О.В. Лечебно-профилактическая эффективность отечественного противовирусного препарата в педиатрии. *Педиатрия. Журн. им. Г.Н. Сперанского*. 2013;92(3):78–85.

19. Белокрыницкая Т.Е., Лига В.Ф., Трубицына А.Ю., Тарбаева Д.А. Медикаментозная профилактика гриппа у беременных. *Вопр. гинекологии, акушерства и перинатологии*. 2012;11(4):31–6.

20. Шмакова С.Г., Дорохова Н.Ф. Нетрадиционные методы профилактики и лечения респираторных заболеваний у детей. В *Сб.: Здоровье для всех*. Вып. 3. М., 1991. С. 24–48.

21. Norhayati M.N. et al. Influenza vaccines for preventing acute otitis media in infants and children. *Cochrane Database Syst Rev*. 2015;3:CD010089.